

УЎТ: 633.853

**СОЯНИНГ КОЛЛЕКЦИЯ ВА СЕЛЕКЦИЯ КЎЧАТЗОРИДА ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТ
НАТИЖАЛАРИНИ ТАҲЛИЛИЙ ЎРГАНИШ**

Х.Эргашева

Ўқитувчи ТошДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6424685>

Аннотация: Мақолада соянинг коллекция ва селекция кўчатзорларида ўтказилган тадқиқот натижалари баён этилган бўлиб, кўчатзорлардан танлаб олинган намуналарнинг биометрик кўрсаткичлари таҳлил этилган. Яъни таҳлилда нав намуналарнинг ўсув даври, бўйи, пастки дуккак жойланиши, шохлар сони, бир ўсимликда дуккак сони, бир ўсимликдаги дон вазни, 1000 та дон оғирлиги аниқланди.

Калит сўзлар; соя, ёғ, оқсил, ривожланиш фазалари, гуллаш, дуккаклаш, пишиш

Аннотация; В статье описаны результаты исследований, проведенных в коллекционно-селекционных питомниках теней, и проанализированы биометрические параметры образцов, отобранных из питомников. Другими словами, анализ определял период роста, высоту, расположение нижних стручков, количество ветвей, количество стручков на растении, массу зерна с растения, массу 1000 зерен.

Ключевые слова; Сои, жир, белок, фазы развития, цветение, бобовые, созревание

Annotation; The article describes the results of research conducted in the collection and selection seedlings of shade, and analyzes the biometric parameters of samples selected from seedlings. In other words, the analysis determined the growth period, height, location of lower pods, number of branches, number of pods per plant, grain weight per plant, weight of 1000 grains.

Keywords: soyabean, oil, protein, developmental phases, flowering, legumes, ripening

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “2017-2021 йилларда республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПҚ-2832-сонли қарорига ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ПҚ-3144-сонли Қарори қабул қилинди ва унга кўра мамлакатимизда соя етиштиришни кўпайтириш мақсадида 2017-2021 йилларда соя экини майдонларини босқичма-босқич ошириб бориш кўзда тутилган. Хусусан, 2021 йилга келиб соя экини майдонини 37 минг 300 гектарга етказиш режалаштирилган.

Ушбу қарор бу ўсимликдан олинган маҳсулотлар республикада ҳалқ хўжалигининг барча соҳаларида фойдаланиётганини кўрсатмоқда. Республикамизда кейинги йиллари бу экинни ўрганишда жиддий эътибор берилмоқда, такрорий экиш учун бир қанча хужжатлар қабул қилинган. Ҳозирги кунда жаҳонда соянинг экин майдони 154 млн. гектардан кўпроқ майдонга экилмоқда. Дунё бўйича 2015 йил ишлаб чиқаришда соя 320 млн тоннани ташкил қилиб, охириги 5 йил ичида ишлаб чиқариш 80 млн тоннага кўпайганлиги қайд этилди [1].

Республикамиз барча ишлаб-чиқариш тизимларида, бозор иқтисодиёти шароитида соя донига талаб янада ортиб бормоқда. Соя ва мош экинига кейинги йилларда ҳам асосий, ҳам такрорий экин сифатида алоҳида аҳамият берилмоқда. Айниқса, такрорий экин сифатида бир дала майдонидан икки марта ҳосил етиштириш ҳамда бир дала майдонидан икки марта даромад олиш фермерларни ҳам моддий томондан қизиқтирилмоқда.

Соя донини ишлаб чиқишдаги асосий муаммо-бу мавжуд навларнинг маҳсулдорлиини пастлиги. Тез айнаши, ўз хусусиятларини ноқулай шароитда тез йўқотиши. Шу туфайли соянинг янги навларини яратиш долзарб масалалардан бири деб ҳисобланади. Умуман соядан табиий шароитда дурагай олиш жуда қийин. Янги намуналарни яратиш учун маданий, ярим маданий ва ёввойи тураридан фойдаланилган. Бу шаклларни яқинлаштириш учун олдин маданий шакллари ярим маданий шакллари билан чатиштирилган. Олинган оралиқ дурагай кейинги йилларда ёввойи шакл билан чатиштирилган. Бу ишларни натижасида 350 та дурагай

яратилган, улардан аксарият холда юқори ҳосил олинган. Бу дурагайларнинг бўйи паст, оқсили кўп ва механизация ёрдамида ҳосилни йиғиб олиш мумкин бу Колхида, Комсомолка ва Кубанская дурагайлари. Тажрибалар Грузиянинг деҳқончилик ИТИ да олиб борилган. Чатиштириш ишларини кастациянинг иккинчи куни олиб борилганда энг юқори (40%) натижа олинган [1,2,3,4].

Соя мойи ер юзи аҳоли қўлайдиган ўсимлик мойини 25% ни ташкил қилади. Соя ишлатилиши сер қирралидир. Хитойда буғдой ва маккажўхори унига соя уни қўшилиб нон махслоти ишлаб чиқарилади. Хитойда соянинг сути, шарбати, мойи ишлаб чиқарилади. [5, 6, 7].

Соя махсулоти экспорт қилинадиган махсулотлар гуруҳига киради. Хитойдан ҳар йили 1 млн дан ортиқ соя махсулоти экспорт қилинади. Давлатнинг иқтисодиётида сояни экиш майдонини кенгайтириш лозим. Ер юзида соя экиг майдони доимо кенгаймоқда. Соя махсулотини экспорт қиладиган давлатлар Бразилия, Аргентина ва бошқа Лотин Америка давлатларидир [9,10,11,12].

Селекциянинг вазифалари ва йўналишлари Соя экини селекциясининг асосий вазифалари: юқори ҳосилли, тезпишар, ётиб қолишга, касалликларга ва зараркунандаларга чидамли, уруғининг таркибида мой ва оқсил моддаси кўп сақлайдиган навларни яратишдир. Соя селекцияси қишлоқ хўжалик экинларининг Давлат Нав Синов комиссияси ва ЎзШТИ томонидан ишлаб чиқилган тавсияномалар, дала тажриба методикаси асосида олиб борилди [8].

Коллекция кўчатзорида ҳар бир нав намуна учун экин майдони 1,8 м² (такрорийсиз). Таҳлилга 5 тадан ўсимлик олинди. Селекция кўчатзорида ҳар бир нав намунаси учун экин майдон 3,6 м² (такрорийсиз). Таҳлилга 5 тадан ўсимлик олинди.

Коллекция кўчатзорида янги келтирилган селекцион материаллар ўрганилади ва уларнинг ичидан энг яхшилари (элита ўсимликлари) танланиб селекция кўчатзорида ўрганиш учун ўтказилади. Коллекцияда материаллар доимо тўлдирилиб, янгиланиб туради. Ҳисобот йилда жаҳон коллекцияси нав намуналаридан ташкил топган коллекция кўчатзорида соянинг 239 та нав намунаси тадқиқот қилиниб ўрганилди. Намуналарининг ҳар бирининг экиш майдони 1,8 м²

бўлиб қайтариқсиз, экиш мъёри сояда 60 кг/га, қатор оралиғи 60x10-2 схемасида апрел ойининг учинчи, май ойининг биринчи декадасида қўлда экилди.

Экилган нав намуналар билан таққослаш учун соянинг «Ўзбек-2», «Ўзбек-6» навлари назорат қилиб ҳар 10 та намунадан кейин экилди.

Ўсимликнинг ўсув даврида нав синов комиссияси томонидан ишлаб чиқарилган қўлланма асосида барча фенологик кузатишлар олиб борилди шу жумладан ўсимликнинг униб чиқиши, шохланиши, гуллаши, дуккаклаши ва пишиш даврлари қайд этилди. Пишиш даврида биометрик таҳлил учун соянинг ҳар бир нав намунасида 5-тадан ўсимлик олинди. Бу таҳлилда нав намуналарнинг ўсув даври, бўйи, пастки дуккак жойланиши, шохлар сони, бир ўсимликда дуккак сони, бир усимликдаги дон вазни, 1000 та дон оғирлиги аниқланди. Қимматли хўжалик кўрсаткичлари юқори бўлган соянинг 10 та нав намуналари танлаб олинди ва тўлиқ тавсифномаси 2- жадвалда келтирилди.

Бу коллекция кўчатзоридан ажратиб олинган нав намуналари морфологик ва биологик кўрсаткичлари билан назорат навига нисбатан яхши бўлиб, пояси тик ўсувчан, бир ўсимликда дуккаклар сони юқори ва пастки дуккакни жойланиши юқори бўлганлиги билан ажралиб туради. Ўсув даври бўйича назоратга нисбатан танлаб олган нав намуналар 3-15 кун олдин пишиб етилди. Пастки дуккак жойлашишига келсак энг юқори кўрсаткичлар 01821(Япония), К-22 (Австралия) нав намуналарида бўлиб назоратга нисбатан 3-5 см ни ташкил этди, бу эса ўз навбатида механизм билан йиғиштириб олишга мослашган. 1000 та вазни бўйича энг баланд кўрсаткич К-22 (Австралия) ва 01821(Япония) нав намунасида бўлиб 194,2-187,5 г. ни ташкил этди.

Кейинги тадқиқот учун коллекция кўчатзоридан селекция кўчатзорига энг яхши хўжалик кўрсаткичларга эга бўлган тезпишар К-14 (АҚШ) ва 8852 (Тошкент) нав намуналари ўрганиш учун ўтказилади ва селекция жараёни давом этади.

1-жадвал

Коллекция кўчатзоридан танлаб олинган намуналарнинг тавсифномаси

№	Каталог рақами	Келиб чиқиши	Ўсув даври, кун	Ўсимлик бўйи, см	Пастки дуккак жойлаши	Сони, дона		Вазни, г		
						шох	бир ўсим. дуккак сони	бир ўсим. дон вазни, г.	1000 дон оғирлиги	Поясининг шакли
1.	Ўзбек-2-St	Ўзбекистон	132	128	13.0	2.0	85	21,6	153.0	Тик ўсувчан
2.	Ўзбек-6-St	Ўзбекистон	150	139	14.0	3,0	81	23.0	159.7	Тик ўсувчан
3	6402	Ўзбекистон	113	125	12.0	4.0	133	30.3	154.5	Тик ўсувчан
4	01821	Япония	115	118	16.0	2.0	74	18.9	187,5	Тик ўсувчан
5	8590	АҚШ	116	135	12.0	2.0	140	21.0	166.8	Тик ўсувчан
6	514116	АҚШ	116	131	14.0	3.0	104	24.0	159.8	Тик ўсувчан
7	К-14	АҚШ	118	153	12.0	2.0	99	26.1	157.2	Тик ўсувчан
8	5383	Икарда	118	130	16.0	5.0	91	24.1	153.8	Тик ўсувчан
9	8852	Тошкент	119	100	13.0	4.0	120	18.9	155.0	Тик ўсувчан
10	К-22	Австралия	124	135	18.0	4.0	132	25.5	194.2	Тик ўсувчан
11	512857	АҚШ	125	117	13.0	3.0	116	23.0	169.0	Тик ўсувчан

№	Каталог рақами	Келиб чиқиши	Ўсув даври, кун	Ўсимлик бўйи, см	Пастки дуккак жойлаши	Сони, дона		Вазни, г		
						шох	бир ўсим. дуккак сони	бир ўсим. дон вазни, г.	1000 дон оғирлиги	Поясининг шакли
1 2	512829	АҚШ	133	110	14.0	3.0	109	28.3	180.8	Тик ўсувчан
Россия навлари										
1	Арлета	Россия	102	67	7,0	4,0	84,0	20.1	128,0	Тик ўсувчан
2	Спарта	Россия	110	60	7,0	2,0	85,0	20.4	128,4	Тик ўсувчан
3	Аванта	Россия	100	57	6,0	2,0	79,0	22.1	142,4	Тик ўсувчан
4	Селекта 201	Россия	115	57	7,0	3,0	107,0	23.5	128,4	Тик ўсувчан
5	Селекта 302	Россия	120	120	12,0	3,0	131	28.8	129,2	Тик ўсувчан
6	Амиго	Россия	102	110	7,0	1,0	93,0	26.0	142,5	Тик ўсувчан
7	Браво	Россия	120	135	18,0	2,0	87,0	24.3	144,6	Тик ўсувчан

Селекция кўчатзорининг асосий вазифаси коллекция ва дурагай кўчатзоридан танлаб олинган энг яхши элита ўсимликлар авлод (бўғин) ларини маҳсулдорлиги ва биохимик технологик кўрсаткичлари бўйича дастлаб баҳолаш, энг яхши авлод (бўғин) ларни кейинги йилларда ўрганиш ва кўпайтириш учун ажратиб олишдир.

Жорий йилда селекция кўчатзоридан коллекциядан ва дурагай кўчатзоридан танлаб ўтказилган соянинг 78 та нав намунаси экиб ўрганилди. Хар 10 та намунадан сўнг назорат сифатида соянинг «Ўзбек-2», «Ўзбек-6» навлари экилди. Хар бир нав намуналар учун пайкал майдони 3,6 м² қайтариқсиз. Ўсув даврида фенологик кузатувлар нав синав комиссияси томонидан ишлаб чиқилган тавсияномалар асосида олиб борилди. Бунда ўсимликларнинг ўсув давридаги асосий; униб чиқиши, ғунчалаш, гуллаш, дуккак ҳосил қилиш ва пишиш фазалари кузатилди ва амал даврининг давомийлиги аниқланди. Кузатувлар натижасига кўра энг яхши қимматли-хўжалик кўрсаткичларига эга бўлган соянинг 11та нав намуналари танлаб олинди. Олинган намуналарда биометрик таҳлил учун 5 та дан ўсимлик олиниб уларда ўсимлик бўйи, пастки дуккак жойлашиши, шохлар сони, бир ўсимликдаги дуккак сони, бир ўсимликдаги дон вазни ва 1000 та дон вазни аниқланди.

Тажрибалардан олинган натижалар 2-жадвалда келтирилди. Жадвалдан шуни айтиш лозимки 528280 Югославия, 487833АҚШ, 9206 АҚШ, 2308 Шим.Хитой, 7468 АҚШ нав намуналари эртапишар бўлиб, назоратга таққослаганда 12-17 кун олдин пишиб етилгани аниқланди. Танлаб олинган ўсимликларнинг пастки дуккак жойлашиши баландлиги бўйича энг юқори кўрсаткич К-4 АҚШ, 2308 Шим.Хитой, 487833 (АҚШ) намуналарида кайд этилиб, назоратга нисбатан 2-4 см га юқорилиги аниқланди. Бир ўсимликдаги дуккак сони буйига энг яхши кўрсаткич 528280 Югославия, 7469 АҚШ, 512198 (Австралия) намуналарида назоратга нисбатан 27-44 та га кўп бўлганлиги кузатилди. 1000 та дон вазни бўйича таққослаганда 2308, 487833,

2- жадвал

Селекция кўчатзоридан танлаб олинган намуналарнинг тавсифномаси

№	Каталог Рақами	Келиб чиқиши	Ўсув даври, кун	Ўсимлик бўйи, см	Пастки дуккак жойла-ниши	Сони, дона		Вазни, г		Поя шакли
						Шох	1 ўсим. Дук. Сони	1 ўсим. дон вазни	1000 дон оғир-лиги	
1.	Ўзбек-2-St	Ўзбекистон	132	130	13.0	2,0	79,0	21.0	155.6	Тик ўсувчан
2	Ўзбек-6-St	Ўзбекистон	150	137	13.0	3.0	86,0	24,2	162,9	Тик ўсувчан
3	528280	Югославия	115	146	14.0	3.0	115.0	25.1	163.6	Тик ўсувчан
4	487833	АҚШ	115	113	16.0	4.0	109.0	28.2	175.2	Тик ўсувчан
5	9206	АҚШ	116	140	14.0	3.0	86.0	20.0	160.4	Тик ўсувчан
6	2308	Шим.Хитой	119	135	15.0	4.0	103.0	32.0	182.2	Тик ўсувчан
7	7469	АҚШ	119	115	13.0	3.0	115.0	21.0	155.4	Тик ўсувчан
8	521857	АҚШ	121	110	12.0	3.0	130.0	27.0	157.8	Тик ўсувчан
9	512198	Австралия	125	130	14.0	3.0	116.0	19.5	182.6	Тик ўсувчан
10	К-4	АҚШ	127	138	17.0	2.0	110.0	22.6	187.2	Тик ўсувчан
11	К-11	Одесса	128	130	15.0	3.0	88.0	23.0	168.6	Тик ўсувчан
12	7591	АҚШ	128	133	14.0	2.0	117	19.5	182.6	Тик ўсувчан

512198, К-4 намуналарида анча юқори кўрсаткичларга эришилди яъни 20-37 г. ни ташкил этди

Кейинги тадқиқот учун коллекция кўчатзоридан селекция кўчатзорига энг яхши хўжалик кўрсаткичларга эга бўлган тезпишар К-14 (АҚШ) ва 8852 (Тошкент) нав намуналари ўрганиш учун ўтказилади ва селекция жараёни давом этади.

Хулосалар 1.Соянинг коллекция кўчатзорида асосий хўжалик кўрсаткичлари юқори бўлган соянинг 10 та нав намуналари танлаб олинди.

2. Селекция кўчатзорида соянинг 78 та дона нав намунаси экиб ўрганилиб, энг яхши қимматли-хўжалик кўрсаткиларига эга бўлган соянинг 9 та нав намуналари танлаб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш .М Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 июльдаги ПП-3144 сонли қарори . “2017-2021 йилларда республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2832-сонли қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ПҚ-3144-сонли қарори.

2. Ўзбекистонда соя ўсимлигини асосий ҳамда такрорий қилиб ўстириш агротехнологияси бўйича тавсиянома. Андижон-2017 йил

3. Алимбетов К.А., и др. Повышение эффективности рисовых комплексов в Казахстане. ВАСХНИЛ, 1981, 156 б

4. Атабаева Х.Н.-Возделывание сои в Узбекистане,Т.Матбуот, 1989, 68 с.

5. Атабаева Х.Н.- Соя- Т.Мил.энц., 2004, 95 б

6.Атабаева Х.Н, Худойкулов Ж.Б Ўсимликшунослик.Т “Фан ва технология”. 2018

7. Бабич А. А.- “Влияние густоты стояния растений и крупности семян сои на урожай Ж. Селекция и семеноводство”—1975,8,с.71-72

8.Дала тажрибаларини олиб бориш методикаси ЎзПТИ.2007 йил .

9. Idrisov X. A, U.O.Nurmatov Sug'oriladigan maydonlarda mosh hosildorligiga ekish muddati va me'yoringing ta'sirini o'rganish. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 10 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-10-31-37.

10.Idrisov X. A, M.A.Sattarov Biometric indicators of Soybaen varieties in the conditions of Meadow-Swampu solis of Tashkent region. The America of Journal Agriculture and Biomedical Engineering (ISSN-2689-1018) Published: August 25, 2020 y, Pages-61-66 Impact Factor 2020:5.34

11.Idrisov X. A, Yusupova M.A (Ph.D) , Gaziyev M.A., Qodirov J.J, Akbarov.R.F , Sodiqova Z.T Results of analytical study of growth, development, grain yield and quality of mung bean varieties as main and reproductive crops. Nat. Volatiles & Essent. Oils, 2021; 8(4): 12574-125857.

12.Sattarov M.A, Akhmedova Z. R, Idrisov H. A, Khamdamov J. U. Different new varieties of soybean (*glycine hispida* l) and mungbean (*phaselus aureus* piper) plants' tuber production abilities and primary indicators of symbiotic activity EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). Peer Reviewed Journal|| Journal DOI URL: <https://doi.org/10.36713/epra> 2013. Volume: 6 | Issue: 9 | September 2020 || SJIF Impact Factor: 7.032 ISSN (Online): 2455-3662. 377-381p